

SANKSIYALAR TASHQI SIYOSAT VOSITASI SIFATIDA

Dilnoza Xudoyberganova

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Siyosatshunoslik” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: dilnozakhudoyberganova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051405>

Annotatsiya: Sanksiyalar davlatlararo munosabatlarda keng qo‘llaniladigan vositalardan biridir. Ular harbiy harakatlarga murojaat qilmasdan boshqa davlatning siyosiy qarorlarini o‘zgartirish yoki rag‘batlantirish maqsadida ishlatiladi. Ushbu maqolada sanksiyalarning tashqi siyosatdagi roli, turlari, samaradorligi va qo‘llanilishdagi qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, sanksiyalarning real hayotdagi amaliy misollari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: sanksiya, tashqi siyosat, aktor, nizo, harbiy harakat.

Annotation: Sanctions are one of the widely used instruments in interstate relations. They are employed to influence or encourage the political decisions of another state without resorting to military actions. This article analyzes the role of sanctions in foreign policy, their types, effectiveness, and the challenges associated with their implementation. Additionally, practical examples of sanctions in real-world situations are presented.

Key words: sanction, foreign policy, actor, dispute, military action

Аннотация: Санкции являются одним из широко используемых инструментов в межгосударственных отношениях. Они применяются для того, чтобы повлиять на политические решения другого государства или стимулировать их, не прибегая к военным действиям. В данной статье анализируется роль санкций во внешней политике, их виды, эффективность и проблемы, связанные с их применением. Кроме того, представлены практические примеры применения санкций в реальных ситуациях.

Ключевые слова: санкция, внешняя политика, актер, конфликт, военные действия

Kirish. Zamonaviy xalqaro munosabatlarda har bir davlat, mintaqaviy va xalqaro aktor o‘z manfaatlarini ilgari surish va himoya qilish maqsadida tashqi siyosat yuritadi. Tashqi siyosat tabiatan subyektning an‘analari, qadriyatlar, intilishlari va istaklarining bevosita aksidir, va bu qadriyatlar ham doimiy ravishda o‘zgarib turadi. Xalqaro maydondagi o‘zaro munosabatlar odatda turli strategiyalar, usullar, yo‘riqnomalar va kelishuvlarga asoslanadi, bu esa ba‘zan tashqi siyosatdagi nizolarga olib keladi. Nizolarni hal qilishga urinayotganda, aktorlar tashqi siyosatning turli vositalaridan foydalanadilar, jumladan: diplomatiya, siyosiy va iqtisodiy bosim, yashirin harakatlar va harbiy choralar.[1]

Tashqi siyosat nizolarida qabul qilinadigan choralar tanlovi ichki siyosatdan tortib, nizoga sabab bo‘lgan mavzular va institutlar hamda tashkilotlarning tuzilishigacha bo‘lgan turli omillarga bog‘liq. Diplomatik yondashuvlar juda tejamkor va tinch bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, bu choralar aktorlar uchun natijani o‘zgartirish yoki maqsadga erishish uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin. Diplomatik yozishmalar kabi yumshoq choralarning ta‘siri cheklangan va harbiy aralashuv kabi qat‘iy choralar xavfli kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligi inobatga olinsa, sanksiyalar o‘rtadagi vosita sifatida qaralishi mumkin.[2] So‘nggi yillarda xalqaro chaqiriqlarga javob sifatida cheklovchi choralar yoki xalqaro sanksiyalardan “qurol” sifatida foydalanish keskin oshib bormoqda.

Sanksiyalar mazmuniga ko'ra quyidagicha ta'riflanadi: siyosiy maqsadlarga qaratilgan tanlangan choralar. [3] Sanksiyalar maqsadli davlat siyosatini o'zgartirishga urinayotgan holatlarda afzal vosita sifatida ishlatilgani isbotlangan. Sanksiyalar XX asr davomida keng qo'llanilgan va hanuzgacha ko'plab davlatlar, shuningdek mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar uchun asosiy vositalardan biri hisoblanadi. [4] Sanksiyalarning mazmuni va qo'llanilishi vaqt o'tishi bilan o'zgarib, bugungi kunda ancha rivojlangan. Bu o'zgarishlar xalqaro siyosatda global aktorlarning roli, mintaqaviy va global integratsiya, terminologiyaning o'zgarishi va sanksiyalarning samaradorligi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar natijasida yuzaga kelgan. Masalan, sanksiyalar tizimlari embargolar va keng qamrovli yondashuvlardan ko'proq maqsadli va individual cheklovchi choralar tomon o'tgan.

Cheklovchi choralar qo'llanilishi sanksiya tizimlari ta'rifini va sanksiyalarning an'anaviy yondashuvlari o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Vaqt o'tishi bilan sanksiyalar shunchalik keng tushuncha bo'lib qolganiki, ularning ta'riflari ham deyarli har doim vaziyatga mos ravishda ishlatiladigan bo'lgan. Sanksiyalar "xalqaro normalar va shartnomalarni buzadigan yoki sanksiya qo'llayotgan davlatlarning manfaatlariga tahdid soladigan maqsadli davlatlardagi hukumatlar yoki siyosiy aktorlarning xatti-harakatini o'zgartirishga qaratilgan tashqi siyosat vositalari shaklidir deb ta'rif beriladi.[5]

Yevropa Ittifoqi va AQSh ichki yoki xalqaro nizolarni hal qilishda sanksiyalarni muhim vosita sifatida qo'llab kelmoqda. Hozirgi kunga kelib, AQSh 30 ta turli davlatga sanksiyalar qo'llagan bo'lsa, YI 46 davlatga sanksiyalarni joriy qilgan. [6] Sanksiya siyosatlarini tahlil qilish bir necha sabablar bo'yicha zarurdir. Birinchidan, sanksiyalardan foydalanish keskin oshgan va u juda keng qo'llaniladigan vosita bo'lib bormoqda. Ikkinchidan, sanksiyalar xalqaro munosabatlarda sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ular davlatlarning ichki va tashqi siyosatlarini o'zgartiradi.

Bundan tashqari, sanksiya tizimlari doimiy o'zgarishlarda bo'lib, ularning samaradorligini baholashni yaxshilash mumkin. Shuning uchun ushbu mavzu to'liq o'rganilgan emas va yetarlicha tadqiq etilmagan. AQSh va YI sanksiya tizimlarini shakllantirish va ularni uyg'unlashtirishda amaliy va nazariy sohalarga hissa qo'shmoqda.

Umuman olganda, sanksiyalar siyosiy maqsadlarga qaratilgan tanlangan choralar hisoblanadi. Turli sanksiyalar sanksiya tizimlarini shakllantiradi. Sanksiya tizimlariga turli cheklovlar kiradi. Ushbu cheklovlar qo'llayotgan aktor tomonidan maqsadiga nisbatan qo'llanadi. Sanksiyalarni shakllantiruvchi tomon va ularni biror subyektga qarshi qo'llaydigan aktorga aytiladi, bu ishda esa ushbu subyekt maqsadli deb hisoblanadi. "Aktor" atamasi sanksiyalar davlatlar yoki mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar tomonidan shakllantirilishi mumkinligi sababli mos termin sifatida ishlatiladi. Sanksiyalar va cheklovchi choralar sinonim sifatida ishlatiladi, chunki ularning mohiyati jihatidan farqi yo'q.[7]

Xulosa qilib aytganda, xalqaro huquq normalarini buzgan davlatga yoki xalqaro munosabatlar ishtirokchisiga qo'llaniladigan iqtisodiy yoki boshqa turdagi cheklovlarni tushinishimiz mumkin. Tarixdan ma'lumki, ziddiyatli vaziyatlarda davlatlar kelishuvni buzgan davlatlarning tovarlariga boykot e'lon qilgan. Bugungi kunda ko'plab Yevropa mamlakatlari tomonidan Rossiyaning Ukraina urushi sabab turli iqtisodiy cheklovlar qo'llab kelmoqda. Ayrim hollarda bu sanksiyalarni qo'llovchi mamlakatlar maqsadiga erishishda manfaatli bo'lishi mumkin. Lekin ko'plab iqtisodiy qiyinchiliklarni ham yaratish ehtimoli mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G.Hufbauer, J.Schott, K.Elliott. "Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy". Peterson Institute for International Economics (U.S.) 1990. 1-114.
2. Pape. R.A. "Why Economic Sanctions Do Not Work". International Security 22 (2): 90–136. Accessible: <https://doi.org/10.2307/2539368>
3. J. Barber. "Economic Sanctions as a Policy Instrument". 1979. International Affairs 55 (3): 367– 84. Accessible: <https://doi.org/10.2307/2615145>.
4. B. Coates. "A Century of Sanctions". 2020. OSU Vol. 13, No. 4 <https://origins.osu.edu/article/economic-sanctions-history-trump-global>
5. G. Felbermayr, A. Kirilahha, C. Syropoulos, E.l Yalcin, and Y. Yotov. (2020) "The Global Sanctions Data Base". VoxEU.Org (blog). Accessible: <https://voxeu.org/article/global-sanctions-database>.
6. U.S. Department of the Treasury (Ukraine-/Russia-related Sanctions) <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-countryinformation/ukraine-russia-related-sanctions>
7. European External Action Service (EEAS). (2021) "European Union Sanctions".
8. https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/423/european-union-sanctions_en